

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILAR ILMIY
DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHDA SINFDAN TASHQARI
ISHLARNI TASHKIL ETISH TURLARI**

Toshpulatova Niyoxon Shavkatjon qizi

Termiz davlat pedagogika institut o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7773023>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlarni takomillashtirishda o'quvchilar ilmiy dunyoqarashini shakllantirish jarayoni, o'quvchilar iqtidori, qobiliyati va qiziqishlarini aniqlashga yo'naltirilgan metodik tizimi, integrativ xossalari, o'quvchilarning matematikadan sinfdan tashqari ishlarni takomillashtirishda o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakani yanada takomillashtirish masalalari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: matematika, sinfdan tashqari ishlar, masalalar, hazil masalalar, ko'p yechimli masalalar, ilmiy dunyoqarash.

Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlarni takomillashtirishda matematik bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirish, murakkab misol va masalalarni yechishni mashq qilish, matematikaning hayot bilan bog'liq bo'lgan tomonlarini ochadigan va dasturga kirmagan ba'zi savollar bilan tanishtirishni maqsad qilib oladi.

Boshlang'ich sinflarda matematikadan o'quvchilar nazariy bilimi, amaliy ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni takomillashtirishga qaratilgan sinfdan tashqari ishlarga: matematik o'n minutliklar, matematik ertaliklar, matematik viktorinalar, matematik kechalar, matematik KVN lar, matematik burchaklar, matematik gazetalar, matematik to'garaklar, matematikadan olimpiadalar kiradi.

Shuningdek, sinfdan tashqari ishlarda qiziqarli matnli masalalar, o'tkir zehnilikka oid masalalar, hazil masalalar, ko'p yechimli masalalar, ma'lumotlari ortiqcha yoki ma'lumotlari yetishmaydigan masalalar, mantiqiy masalalar, qiziqarli matematik voqealar, arifmetik rebuslar, matematik o'yinlar, fokuslar, boshqotirmalar, tarixiy ma'lumotlar berish va boshqalar kiradi.

Sinfdan tashqari ishlar shakl va turlari (qiziqarli matematika soatlari, to'garaklar, viktorinalar va hakoza) qarab mazmunining turli tumanligi bilan xarakterlanadi.

Matematika minutliklarida-topshiriqlarga qiziqish uyg'otish va quvvatlash uchun bu topshiriqlar darslarda beriladigan oddiy matematik topshiriqlarga o'xshash bo'lmasligi kerak.

Mashg'ulot o'tkazish uchun har xil qiziqarli arifmetik va geometrik mazmunli masalalar, qiyinroq masalalar, hazil masalalar, masalalar tuzishga doir

masalalar, qiziqarli kvadratlar, rebuslar, top- ishmoqlar va boshqalar material bo'lib xizmat qiladi.

Matematik to'garaklar matematikadan tizimli ravishda sinfdan tashqari ishlar-ning ko'p tarqalgan tularidan biri sanaladi. Uning asosiy vazifasi- matematikaga alohida qiziqish ko'rsatgan o'quvchilar bilan bajariladigan chuqurlashtirilgan ish hisoblanadi.

matematikadan to'garak ishlari qiziqarli bo'lib, matematika soatlaridan quyidagilar bilan farq qiladi: matematik to'garagga o'quvchilarni tanlashda ularning matematikaga nisbatan alohida qiziqishlarini, moyilliklari va imkoniyatlarini hisobga olish lozim bo'ladi.

Matematikaga oid to'garagni o'tkazish uchun oldindan uning ish rejasini tuzish kerak. Namuna uchun ikkinchi yarim yillikda 1-sinfda o'tkaziladigan ba'zi to'garak mashg'ulotlarining taxminiy rejalarini keltirish mumkin:

1-mashg'ulot: 1. Rebuslarni o'ylab topish. 2. Qo'shishga oid qiziqarli masalalar. 3. 100 ichida raqamlashni bilishni tekshirishga oid mashqlar.4. Topqirlikni talab qiladigan masalalar. 5. Hazil ma'sala. 6. Topishmoqlar.7. Quvnoq sanoq (20 ichida) o'yini.

2-mashg'ulot: 1. Rebuslarni o'ylab topish. 2. Topqirlikni talab qiluvchi she'riy masalalar. 3. Geometrik figuralarni tahlil qilishga doir mashqlar.4. Hazil masala. 5. "Sonni to'ldir" o'yini.

3-mashg'ulot: Dars tipidagi to'garak mashg'uloti.

Boshlang'ich sinf matematika darslarida tarixiy materiallardan foydalanish (imkoniyatlari) mazmuni.

Darhaqiqat, o'zbek xalqining buyuk mutafakkirlari ham uzoq o'tmishdayoq olib borgan tadqiqotlari va amalga oshirgan kashfiyotlarida insonlarni odobli, ma'naviyati yuksak, komil, mehnatsevar, vatanparvar bo'lib tarbiyalanishiga yangi g'oya va ta'limotlarni yaratganlar. Jumladan: Muso al-Xorazmiy (783-850), Abu Rayhon Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037); Umar Hayyom (1048-1131); Nasriddin at-Tusiy (1201-1274); Mirzo Ulug'bek (1394-1449), G'iyosiddin al-Koshiy; Ali Qushchi (1402-1474) va boshqalarning bizga qoldirgan boy meroslari fikrimizga asos bo'ladi.

Bu allomalarimizning asarlarida o'quvchilarning o'qishi, mehnati, odobi va bu ishda muallimlarning vazifalariga katta e'tibor berilgan. Xususan, Nasriddin at-Tusiy fikri bo'yicha o'qituvchi o'quvchilarni aql-zakovatiga ta'sir qilishi uchun o'quvchilar ishonchini qozonish va qalbidan joy olish mas'uliyatini his qilishi lozim. Abu Nasr Forobiy o'qituvchi faoliyatida yoshlarning axloqiy me'yorlari,

amaliy ko'nikma va malakalarini o'zlashtirishga yo'naltirilganligi asosiy vazifalardan biri ekanligini ifodalaydi.

Ibn Sino flkricha, tarixiy manbalarni bilish olijanob va foydali faoliyatdir. Unda inson aqli yordami bilan o'rganilishi shaxs faoliyatida muhim hisoblanishini ta'kidlab o'tadi. Abu Rayhon Beruniy pedagogik ijodida tarbiyaning maqsadi, vazifalari va o'rni, inson, yosh avlodning rivojlanishi haqidagi flkrlari chin ma'noda insonparvarlik asosida qurilgan. Abu Rayhon Beruniyning pedagogik g'oyalaridan eng muhimi bilimni puxta va mustahkam egallash zarurligidir.

Ota-bobolarimizdan qolgan ilmiy merosni chuqur o'rganib, uni ta'lim - 98tarbiya jarayoniga tatbiq etish har bir ma'naviyatli va ijodkor mutaxassisning muqaddas burchidir.

Matematik tanlovlar. Tanlovlar har xil qiyinlikdagi masalalarni yechish, qiziqarli fikrleydigan masalalar va topshiriqlarni bajarishdagi musobaqalar bo'lib hisoblanadi. Asosan o'quvchilarning xohishi bo'yicha masala-lar yechishda o'z kuchini sinaydigan, yetarlicha tayyorgarligi borlari ishtirok etadi.

Quyida 2-sinflarda tanlovlar o'tkazishga oid misollar. 2-sinf (4-chorak).

1. Ikki o'ram jun ipdan 3 ta qo'lqop to'qish mumkin. Shunday 9 ta qo'lqop to'qish uchun necha o'ram ip kerak?

2. Vali va Salimning 30 ta konfeti bor yedi. Ular baravardan yeyishgandan keyin Valida 9 ta, Salimda 5 ta konfet qoldi, ular qanchadan konfet eyishgan?

Tanlov mavzusi va uni o'tkazish vaqti oldindan belgilanadi:

1. Murakkab hisoblashlarni eng qulay usul bilan taqqoslash yor-damida hisoblash.
2. Mantiqiy masala va mashqlar.
3. Topqirlik, ziyraklikka oid mashqlar.
4. Hisoblashlari murakkab bo'lgan masalar.
5. Sharq mutafakkirlari merosiga oid bayon qilishlar, algebrik, geometrik shakllar mazmunini yoritishga oid topshiriqlar.

Matematik olimpiadalar. Olimpiadalar tanlovlarga qaraganda keng ko'lamda o'tkaziladigan va matematikani o'rganishda o'quvchilar erishgan muvaffaqiyatlarni namoyish qiladigan mashg'ulotdir.

Olimpiada qatnashchilarining tarkibiga bog'liq holda maktab ichida, tuman va shaharlarda o'tkazish mumkin. Olimpiadani 4-sinfdan boshlab o'tkazib, g'oliblar maktabning devoriy gazetalarida va o'quvchilar yig'ilishlarida rag'batlantiriladi.

Matematik gazeta va viktorinalar Gazeta, viktorinada har xildagi matematik mazmuni o'z ichiga olgan topishmoq, misol va topshiriqlar rasmlarda berilib, qiziqtirish xarakterida bo'ladi.

Viktorinada esa o'quvchilarga yechish tavsiya qilinadigan topshiriq beriladi. Javoblar belgilangan vaqtda o'quvchilarga yetkaziladi.

Matematik viktorinalar-gazetalardan farqli ravishda faqat o'quvchilarga yechish uchun berilgan masalalar va savollardan iborat bo'ladi. Javoblar yozma ravishda ma'lum vaqt ichida o'qituvchi tomonidan g'olib o'quvchi aniqlanib, e'lon qilib boriladi.

Matematik devoriy gazeta, viktorinalar, odatda matematik burchak deb ataluvchi joyga osib qo'yiladi, bu burchakda Vatanimiz yutuqlarini ifodalovchi sonli ma'lumotlar ham berib boriladi. "Bilasizmi?" ruknida qiziqarli materiallar beriladi.

Masalan:

1. Odamning bo'yi bir kunda 1 sm dan 6 sm gacha o'zgarishi mumkin.
2. Dunyodagi eng uzun temir yo'l 9302 km ni tashkil etadi.
3. Dunyoda okeanlar suvida 13300 mln tonnagacha kumush bor.

Matematika burchagini tashkil qilishni o'quvchilar va ularning ota-onalari faoli yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Ekskursiya o'tkazishdan maqsad nimaligi o'quvchilarga tushunarli bo'lishi nihoyatda muhimdir, shunday bo'lganda o'quvchilar oldindan nima qilishlari kerakligini va o'zlarini qanday tutishlari kerakligini bilib oladilar.

Maktabning joylashgan o'rniga qarab o'quvchilar bilan har xil ustaxonalarga, fabrikalarga, kombinatlarga, fermalarga, shirkat xo'jaligi va fermer xo'jaligi hamda boshqa joylarga ekskursiyalar o'tkaziladi.

Qurilish materialidan, mashinalardan, ishchi kuchlaridan va boshqa manbalardan foydalanish haqida masalalar tuzish va yechish mumkin. Shunday masalalardan ba'zilarini keltirish mumkin:

1. Bir soatda ekskavator 4 m uzunlikda poydevor chuqurligini kavlaydi. Shunday ish unumi bilan u 7 soatda qancha chuqurlik (o'ra) kovlaydi?
2. Qurilishga yuk tashishda 4 ta avtomashina ishlamoqda. Ularning har birida bitta haydovchi va ikkita yukchi ishlaydi. Material tashishda hammasi bo'lib qancha odam band?

Qurilish materiallaridan mehnat darslari uchun stendlar tayyorlashda foydalanish mumkin, bunda binolarning maketlarini tayyorlash ham mumkin.

Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilish va o'tkazish metodikasi quyidagilarga asoslanishi kerak.

1. Darsda o'quvchilar olgan bilim, ko'nikma va malakalarni hisobga olgan holda o'tkaziladi.

2. Sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarning xoxishi, havaskorligi, ijodkorligi tamoyiliga asoslanishi va har bir o'quvchini fikriga qarab ularni qoniqtirish maqsadida tashkil qilinadi.

3. Sinfdan tashqari ishlarni o'tkazish shakllari darslardan farq qilib qiziqarli tomoni kuchli bo'ladi. Buning uchun zaruriy shart shuki, o'tkaziladigan ishning rejalashtirilishi va tizimligining murakkabligidadir.

Sinfdan tashqari ishlar sinfdagi dars shakliga nisbatan bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega:

1. O'z mazmuni bo'yicha u davlat dasturi bilan chegaralanmagan, matematik material o'quvchilarning bilimlari va malakalariga mos ravishda berilishi kerak.

2. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning matematikaga nisbatan turg'un qiziqishlari haqida aniq bir fikr bildirib bo'lmaydi.

3. Topqirlik, ziyraklik, tez hisoblashalar, yechishning samarali usullaridan foydalanish orqali yechilgan misol va masalalar uchun o'quvchilar rag'batlantirilishi kerak.

4. Sinfdan tashqari ishlarning mashg'ulot turlari va shakliga qarab 10-12 minutdan to 1 soatgacha bo'lishi mumkin.

5. Sinfdan tashqari ishlar shakl va turlariga qarab mazmunining turli tumanligi bilan farqlanadi.

Sinfdan tashqari mashg'ulotlardagi misol va masalalar darsdagi misol va masalalardan farqli o'laroq qiziqarliroq yoki muammoliroq bo'lishi kerak.

Sinfdan tashqari mashg'ulotlarni o'tkazish uchun har xil qiziqarli mazmundagi arifmetik va geometrik masalalar, qiyinroq masalalar, hazil masalalar, tenglamalar tuzishga doir masalalar, qiziqarli kvadratlar, rebuslar, topishmoqlar va boshqalar material bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematikadan sinfdan tashqari ishlarga oid tushunchalarni takomillashtirish jarayonida o'quvchilarni qiziqish doirasi hisobga olindi. Matematikaga bo'lgan qiziqish uning sir-asrorlaridan qiyin masalarni yechimini topishda, uning oson va sodda yo'llarini ishlab chiqish yollari o'rganildi va tahlil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva B.S., Sadikova A.V., Toshpo'latova M.I. Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish T.: OOO "Jahon - Print", 2011.

2. Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari. Diss.ped. fan.dok.-Toshkent, 2006.-263 b.

3. Ahmedova N.M. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish: pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. -Tashkent, 2020. - 161b.

4. Norbo'tayev X.B. Boshlang'ich sinf tabiatshunoslik darslarini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish tamoyillari. // "Ta'limda innovatsiyalar: Strategiya, nazariya va amaliyot". Xalqaro ilmiy maqolalar to'plami 1-qism. Samarqand: SamDU, 2018.- B. 179-181.

5. Norbo'tayev X.B. Biologiyani tabiiy fanlararo sinxron-asinxron o'qitishda o'quvchilar ekologik tafakkurini rivojlantirish shakl va metodlarini takomillashtirish. O'quv qo'llanma - Toshkent. "Innovatsiya -Ziyo", 2020. - 144 b.

6. Norbo'tayev X.B. Biologiyani tabiiy fanlararo sinxron-asinxron o'qitishda o'quvchilar ekologik tafakkurini rivojlantirish shakl va metodlarini takomillashtirish. O'quv qo'llanma - Toshkent. "Innovatsiya -Ziyo", 2020. - 144 b.

7. Saloxitdinova N.M. Boshlang'ich sinf matematika fanlaridan olinadigan nazorat ishlari va xalqaro baholash dasturlari o'rtasidagi uzviylikni taminlash (boshlang'ich sinf matematika fani misolida). // Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi ISSN:2181-0427 12-son. - B.15-19.

8. Sangirova Z. [va boshq.]. Tabiiy fanlar 3-sinf umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun darslik. -T.: Respublika ta'lim markazi, 2022. - 136 b.

9. Saloxitdinova N.M. "Boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan ta'limni

10. Suyarov K. va boshqalar. Tabiiy fanlar 2-sinf umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun darslik. -T.: Respublika ta'lim markazi, 2021. -120 b.

11. Sobirov O'. Ekologik madaniyat shakllanish tarixidan // Ekologiya xabarnomasi.-2005.- 3-son.-B.17-19.

12. Суравегина И.Т., Захлебный А.Н. Экологическое образование школьников во внеклассной работе. Пособия для учителей. -М.,1984.- 60 с.

13. qizi Toshpulatova N. S. ILMIIY DUNYOQARASH VA TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 238-244.

14. Olloqulova F. U. TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK TAVSIFI. – 2023.

15. Тошпулатова, Н. 2023. Педагогические условия совершенствования методологии междисциплинарного формирования научного мировоззрения у учащихся начальных классов. Общество и инновации. 4,

1/S (январь. 2023), 42–45. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss1-pp42-45>.

16.. Shavkatjonovna T. N. A Creative Approach to Teaching Geometry in the Primary Grades //International Journal on Orange Technologies. – 2021. – Т. 3. – №. 9. – С. 48-53.

17. Toshpulatova , N. S. qizi. (2023). ILMIY DUNYOQARASH VA TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(1), 238–244. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/cf/article/view/1153>

